

Índice

I. Sección temática

<i>Carlota de Benito Moreno/Ana Estrada Arráez: Introducción. Si Alvar levantara la cabeza: cómo tratar con informantes virtuales</i>	7
<i>Álvaro S. Octavio de Toledo y Huerta: Sin CORDE pero con red: algotras fuentes de datos</i>	19
<i>Maria-Pilar Perea/Antonio Ruiz Tinoco: Análisis del uso y distribución de formas léxicas dialectales del catalán en Twitter</i>	49
<i>Bruno Gonçalves/David Sánchez: Learning about Spanish dialects through Twitter</i>	65
<i>Ana Estrada Arráez/Carlota de Benito Moreno: Variación en las redes sociales: datos twilectales</i>	77

II. Sección general

<i>Miguel Casas Gómez: Acercamientos teóricos a la variación lingüística desde la semántica léxica funcional</i>	115
<i>Hugo C. Cardoso: Sincretismo diminutivo-feminino nos crioulos indo-portugueses</i>	139
<i>José Luis Blas Arroyo/Margarita Porcar Miralles: Un marcador sociolingüístico en la sintaxis del Siglo de Oro: patrones de variación y cambio lingüístico en completivas dependientes de predicados doxásticos</i>	157
<i>Iker Zulaica Hernández: A unified account of demonstrative use and pragmatically-controlled antecedents in Spanish</i>	187

Reseñas

<i>Robert J. Blake/Eve C. Zyzik: El español y la lingüística aplicada. (Dolors Poch Olivé)</i>	215
<i>Jorge Cagiao y Conde/Juan Jiménez-Salcedo (eds.): Políticas lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto? (Felix Tacke).....</i>	217
<i>José Ramón Carriazo Ruiz: El vocabulario de la navegación en el Siglo de Oro. (Itziar Molina Sangüesa)</i>	222
<i>Andrés Enrique-Arias/Manuel J. Gutiérrez/Alazne Landa/Francisco Ocampo (eds.): Perspectives in the Study of Spanish Language Variation: Papers in Honor of Carmen Silva-Corvalán. (Amalia Llombart).....</i>	226
<i>Martha Guzmán Riverón/Daniel M. Sáez Rivera (eds.): Márgenes y centros en el español del siglo XVIII. (Beatriz Gómez-Pablos)</i>	231
<i>Konstanze Jungbluth/Federica Da Milano (eds.): Manual of Deixis in Romance Languages. (Abir Salaoui/Álvaro Arias Cabal).....</i>	234
<i>Ana Mancera Rueda/Jaime Galbarro García: Las relaciones de sucesos sobre seres monstruosos durante los reinados de Felipe III y Felipe IV (1598-1665). Análisis discursivo y edición. (Daniel M. Sáez Rivera)</i>	240
<i>Lola Pons Rodríguez: Una lengua muy larga. Cien historias curiosas sobre el español. (Livia Cristina García Aguiar).....</i>	246
<i>Armando Zamora Segorbe/Gilvan Müller de Oliveira/Rosângela Morello: Fá D'Ambô – Herança da Língua Portuguesa na Guiné Equatorial. (Danae M. Perez)</i>	248
<i>Klaus Zimmermann/Birte Kellermeier-Rehbein (eds.): Colonialism and missionary linguistics (Roxana Sarion)</i>	249